

Interpretación de la ontología estética y hermenéutica en la obra *Mil mesetas*

Mario Casado González, 49154308L

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Índice

Introducción.....	1
“Los hijos de Nietzsche”. La influencia nietzscheana en el <i>Mil mesetas</i>	2
Ontología estética en Deleuze y Guattari.....	7
Máquinas deseantes	14
Máquina de guerra y aparato de Estado	17
Plan de consistencia y plan de organización y desarrollo	23
Territorialización y desterritorialización	26
Espacios lisos y espacios estriados	28
Hermenéutica desde el <i>Mil mesetas</i>	32
Conclusión.....	37
Bibliografía.....	39

Introducción

La presente investigación está dedicada a la exposición de la ontología estética presente en el pensamiento de Deleuze y Guattari, extraída del estudio de la obra *Mil mesetas*. Asimismo, se pretenderá mostrar la influencia que los escritos e ideas de Nietzsche tuvieron en la obra de estos dos autores. Por último, y pese a lo problemático del asunto (debido a cuestiones de estilo, forma y método presentes en la obra a analizar) se tratará de sistematizar (en la medida de lo posible, y tratando de no caer en conceptualizaciones, dualismos o jerarquías vanas e “inmóviles”, todo lo cual intentaron evitar Deleuze y Guattari) el conjunto de teorías y metáforas expresados en el *Mil mesetas*. Cabe mencionar que esta se trata de la segunda parte del conjunto “Capitalismo y esquizofrenia”, pero aquí no se trabajará *El Anti Edipo*, primera parte.

En cuanto a la bibliografía secundaria, la lectura de la obra principal se ha apoyado especialmente en la obra de Francisco José Martínez Martínez *Ontología y diferencia: la filosofía de Gilles Deleuze*, que fue publicada a modo de libro en 1987 en la Editorial Orígenes, y como artículo en la revista de filosofía *Eikasía* en 2009. También se ha basado la investigación en otros trabajos académicos relevantes para el tratamiento del pensamiento de los autores, como los artículos publicados por Natalia Juan Gil o León Ignacio Escutia. Para la parte dedicada a la influencia de nietzscheana en Deleuze y Guattari, se tomaron citas directas de obras del mismo Nietzsche, además de usar como fuente secundaria el prólogo a *La voluntad de poder*, escrito por Dolores Castrillo Mirat. Se ha considerado la suya como una muy buena interpretación del pensamiento nietzscheano, el cual, como es sabido, resulta bastante oscuro y difícil de interpretar en ciertos aspectos.

La metodología empleada para la realización del trabajo puede ser dividida en tres momentos. Primero, se procedió a hacer una profunda revisión bibliográfica, tanto de la obra a analizar como de la bibliografía secundaria. Tras esta primera fase, y la producción de ciertos esquemas, se redactó el contenido. Por último, se hizo una revisión minuciosa, se extrajeron las conclusiones y se añadió el apartado de bibliografía.

“Los hijos de Nietzsche”. La influencia nietzscheana en el *Mil mesetas*

Al llevar la asignatura por título “*Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo. Ontología Estética y Hermenéutica*”, se ha considerado importante explicitar el estado de la cuestión de estas dos disciplinas con la especial caracterización que les dio Nietzsche, y cómo fueron recogidas las aportaciones de este último en el pensamiento de algunos de sus “hijos”, o pensadores fuertemente influenciados por él, entre los que se encuentran Deleuze y Guattari.

A lo largo de toda la obra de Nietzsche se pueden encontrar interpretaciones estéticas de la realidad, empezando por *El nacimiento de la tragedia* y pasando por el resto de grandes libros hasta la recopilación póstuma que se recogió bajo el nombre de *La voluntad de poder*. No se expondrá aquí un estudio en profundidad del pensamiento nietzscheano, pero se podría resumir su propuesta en que, frente a la tradicionalmente encarnada disposición de ánimo o espíritu científicista, a la hora de hacer “ontología”, debemos interpretar, valorar y transformar el mundo y a nosotros mismos en base a criterios estéticos, los cuales respondan de manera más adecuada a lo que presenta como la “voluntad de poder”. Sobre esta, escribe Nietzsche:

Este mundo mío dionisiaco que se crea siempre a sí mismo, que se destruye eternamente a sí mismo; este enigmático mundo de la doble voluptuosidad; este mi “más allá del bien y del mal”, sin fin, a menos que no se descubra un fin en la felicidad del círculo; sin voluntad, a menos que un anillo no pruebe su buena voluntad, ¿queréis un nombre para este mundo? ¿Queréis una solución para todos sus enigmas? ¿Queréis, en suma, una luz para vosotros, ¡oh desconocidos!, ¡oh fuertes!, ¡oh impávidos!, “hombres de medianoche”? ¡Este nombre es el de “voluntad de poder”, y nada más! (Nietzsche, 2008, p. 680)

La “voluntad de poder” es, pues, el principio ontológico fundamental de la concepción del mundo de Nietzsche. No se entrará a caracterizar en profundidad este principio fundamental, ya que tal empresa daría para otra investigación de igual o superior tamaño a la presente. Sí se dirá, sin embargo, que todo lo que existe no es más que una manifestación momentánea y en devenir de la verdadera realidad, la “voluntad de poder”, principio inmanente enmascarado bajo todos los seres efímeros que se dan en el mundo. También nosotros, por otra parte, somos “voluntad de poder”, encarnada en la materia

orgánica sintiente y pensante, la cual es un extraño fenómeno en el eterno flujo de devenir que es el mundo:

El orden astral en que vivimos es una excepción; ese orden y la duración, bastante larga, que ha producido posibilitan a su vez la excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico. Por el contrario, el carácter total del mundo es el de un caos eterno, caos no en el sentido de la falta de necesidad, sino en el de la falta de orden, estructura, forma, belleza, sabiduría y comoquiera que llamemos a nuestras humanidades estéticas. (Nietzsche, 2002, p. 192)

Además, al no poseer el mundo una estabilidad permanente, nuestras interpretaciones científicas y morales que pretenden establecer principios, valores o leyes eternas y absolutas son erradas, y falsean la realidad.

¿cómo podría sernos lícito reprender o elogiar al universo! Guardémonos de achacarle dureza de corazón y sinrazón, o sus opuestos: ¿no es perfecto, ni bello, ni noble, y no quiere llegar a ser nada de eso, no aspira en modo alguno a imitar al hombre! ¿No lo afecta ninguno de nuestros juicios estéticos y morales! No tiene tampoco instinto de conservación ni ningún otro instinto; tampoco conoce ley alguna. Guardémonos de decir que hay leyes en la naturaleza. Hay solo necesidades: no hay nadie que mande, nadie que obedezca, nadie que transgreda. (Nietzsche, 2002, pp. 192-193)

El nuevo tipo ideal de hombre, aquel que se representa bajo la figura del *Übermensch* (usualmente traducido como “superhombre”, aunque tal vez sea más adecuado el término “alterhombre”) será el que se libere de la tradicional “moral de esclavos o del resentimiento”, abandone los sempiternos prejuicios científicistas y, situándose “más allá del bien y del mal”, interprete la realidad de manera abierta, siempre de manera “inacabada”. No se puede alcanzar la verdad o el conocimiento últimos de ningún aspecto del mundo:

la fe en un “mundo de la verdad” al que se pudiese poner bajo control de modo definitivamente válido con ayuda de nuestra rectangular y pequeña razón humana: ¿cómo? ¿Queremos realmente dejar que la existencia se degrade de ese modo hasta convertirse en un ejercicio de máquina de calcular y en una ocupación de matemáticos ratones de biblioteca? Sobre todo, no se debe querer despojar a la existencia de su carácter *ambiguo* (...). (Nietzsche, 2002, p. 402)

No es solo que no lleguemos como especie a conocer la realidad en la que estamos inmersos; sino que, para el autor, cada uno la percibe de manera diferente, desde su propia perspectiva. A propósito de ello,

Hasta dónde llega el carácter perspectivístico de la existencia, o, con mayor motivo aún, si tiene algún otro carácter, si una existencia sin interpretación, sin “sentido”, no se convertirá precisamente en un “sinsentido”, si, por otra parte, toda existencia no será esencialmente una existencia *interpretadora*: todo esto, como es justo que suceda, no puede ser determinado ni siquiera mediante el más diligente, minucioso y concienzudo análisis y autoexamen del intelecto, ya que en ese análisis el intelecto humano no puede evitar verse a sí mismo bajo sus formas perspectivísticas y ver *solo* en ellas. (Nietzsche, 2002, p. 403)

Desde este perspectivismo será posible, quizás, identificar una cierta hermenéutica en el pensamiento nietzscheano, ya que cada grupo e individuo parte de su propia situación para interpretar el mundo. En este sentido, defiende Nietzsche:

creo que hoy al menos estamos lejos de la ridícula inmodestia de decretar desde nuestra esquina que solo desde esa esquina *es lícito* tener perspectivas. Antes bien, el mundo ha vuelto a tornarse “infinito” para nosotros, ya que no podemos rechazar la posibilidad de que *encierre en sí infinitas interpretaciones*. (Nietzsche, 2002, p. 404)

En la obra *Así habló Zaratustra*, donde se representan las transformaciones simbólicas que hay desde el hombre sujeto a la “moral de esclavos” hasta el *Übermensch*, este se asocia a la figura del niño, último estado del espíritu de los que se presentan ahí. Parte de ello se debe a que el niño es considerado “inocente”, no conoce aún el significado del “bien” y del “mal” caracterizados bajo la moral judeocristiana, y es como si estuviera “más allá del bien y del mal”. Sin embargo, también resulta importante para la simbolización, como Nietzsche escribe en diversos lugares, el hecho de que los niños jueguen desenfadadamente, inventen siempre nuevos juegos y creen nuevas “formas” constantemente, tanto en sí mismos (representando distintos papeles) como en sus juegos. En relación con esta creación de nuevas formas, también el artista puede ser considerado un sinónimo de *Übermensch*:

La realidad llamada “artista” es por demás transparente: partir de él para mirar a los instintos fundamentales del poder, de la Naturaleza, etc.; y también de las religiones y de la moral. “El juego”, lo que es inútil, puede considerarse como ideal del hombre

sobrecargado de fuerza, como cosa “infantil”. La “infantilidad” de Dios. (Nietzsche, 2008, p. 525)

Sobre esto, y volviendo a la voluntad de poder entendida como realidad immanente a nosotros y al mundo, defiende Dolores Castrillo Mirat:

Desde este punto de vista, Voluntad de Poder no significa, entonces, que el hombre quiera el poder. El poder no es algo así como una meta que se propusiera alcanzar la voluntad; porque la voluntad, en Nietzsche, no es deseo, ni carencia, sino virtud creadora y donadora. La voluntad no aspira, no codicia, no busca el poder. Al contrario, el poder, en la voluntad, da. La Voluntad de Poder es un elemento móvil, variable, plástico, que interpreta, modela, confiere sentido y da valor a las cosas. La Voluntad de Poder es esencialmente artista. (Castrillo Mirat, 2008, p. 18)

En este sentido, su ontología, doblemente estética en tanto que trata al artista y la obra de arte, y en tanto que teoriza sobre el espacio y el tiempo, adquiere una especial primacía entre las maneras de interpretar la realidad. El espacio y el tiempo en el que nos hallamos inmersos consisten en un eterno flujo de devenir, en una constante creación y destrucción de todo en el todo donde la vida no es más que un raro paréntesis. «Para Nietzsche la realidad es devenir, acontecimiento.» (Juan Gil, 2010, p. 104). Como se citó antes, el orden astral que percibimos y en el que existimos es una excepción, y la realidad inherente al universo es la del caos y la transformación.

No hay, pues, estructuras, orden, formas ni otras cosas que nuestra manera de experimentar el mundo atribuye a este. El “hombre superior”, o *Übermensch* (prescindiendo, en la medida de lo posible, del uso de jerarquías al entender este término¹), viviría la realidad de manera conforme a tal falta de orden y estructuración (aparte de la que se dé entre él y los “hombres inferiores”), y afirmará en sus acciones el principio que le es intrínseco tanto a sí mismo como al universo: la voluntad de poder. Al afirmar la voluntad de poder,

El hombre dionisiaco no es el hombre que dice sí a todo, el animal de carga que no sabe decir no y acarrea el peso de los valores establecidos, sino el hombre belicoso que

¹ Pese a que se pueda defender la existencia de una jerarquía en el pensamiento nietzscheano, a saber, la que se da entre “hombres superiores” y “hombres inferiores”, con sus correspondientes valores y estilos de vida. Esta interpretación del autor se puede extraer de numerosos fragmentos de su obra, como en: «Cabe estimar a cada individuo con arreglo a si representa la línea ascendente de la vida o la descendente» (Nietzsche, 2011, p. 139), o en «debe aparecer una especie más fuerte, un tipo más alto, que acredita condiciones de nacimiento y conservación distintas de las del hombre medio. Mi concepto, mi símbolo de este tipo es, como ya se sabe, la palabra “superhombre”» (Nietzsche, 2008, p. 577).

destruye y niega, porque afirma la vida en su eterno devenir transfigurador. (...) Así pues, la verdadera afirmación, la del hombre dionisiaco, no puede prescindir de la negación, porque afirmar no es llevar, soportar, asumir, sino crear. (Castrillo Mirat, 2008, pp. 15-16)

Es por ello que el principal atributo de tal supuesto “hombre superior”, que afirma la vida y la realidad en su principio inmanente de voluntad de poder, es el de ser “creador”. Así, una imagen adecuada para este tipo de existencia sería la propia del artista. De hecho, en tanto que también es voluntad de poder, «El mundo puede considerarse como una obra de arte que se engendra a sí misma.» (Nietzsche, 2008, p. 525). Sin embargo, la creación del artista no debe considerarse como meramente estética o utilitaria:

Pero la creación no hay que entenderla como una mera producción de objetos y obras. La verdadera creación, donde se expresa su más alta cualidad artística, es la voluntad de transfigurarse uno mismo, de sobrepasarse eternamente. La Voluntad de Poder no es, pues, querer el poder, sino querer ir más allá de uno mismo. (...) Voluntad de Poder es, pues, querer ser más. (Castrillo Mirat, 2008, p. 18)

De esta manera, la “estética” (entendida como disciplina) invadiría otros campos, como el de la gnoseología, la ontología o la ética, cuyo caso se puede extraer de la anterior cita (y que haría de nuestra vida y nuestras acciones una “gran obra de arte”). La creación, interpretación y experimentación resurgen con gran vitalidad gracias a la obra de Nietzsche, y serán algunos de sus “hijos” quienes sigan por esta vía de experimentación y de primacía estético-conceptual sobre el clásico anquilosamiento de la filosofía en categorías y sistemas estancos. Solo creando y destruyendo, experimentando de maneras múltiples conseguiremos acercarnos en mayor medida al “ser” que compone la realidad, inmanente a la misma. Esta línea de pensamiento se podrá apreciar en la obra de Deleuze y Guattari, como se mostrará a continuación.

Ontología estética en Deleuze y Guattari

En palabras de Francisco José Martínez Martínez, «la obra de Deleuze es y se quiere filosófica, más aún, ontológica» (Martínez Martínez, 2009, p. 43), y «La estética de Deleuze es una reflexión sobre el espacio y el tiempo como categorías ontológicas y epistemológicas, y en ese sentido es una aplicación directa de su ontología» (Martínez Martínez, 2009, p. 33). Quedaría así justificada su inclusión en la asignatura, y se procederá a continuación a extraer parte de la ontología estética de Deleuze y Guattari del libro escogido. Para Martínez,

La ontología se puede entender de dos maneras, o bien como el análisis metacientífico de los conceptos que aparecen en las diversas ciencias, y constituye así la teoría de las categorías, o bien como un pensamiento que, basándose en los resultados de las ciencias, pero trascendiéndolos, formula una serie de hipótesis, en principio difícilmente verificables o no verificables, acerca de la estructura última de la realidad. (Martínez Martínez, 2009, p. 43)

Esta doble caracterización del término “ontología” resulta bastante adecuada para la presente investigación, pues, en el apartado anterior, se presentaron algunas de las teorías de Nietzsche acerca de cómo es la realidad, y sobre cómo se debe de interpretar para no caer en ciertos errores que la humanidad lleva arrastrando milenios. El análisis de las diversas ciencias que realiza Nietzsche en sus etapas maduras da como resultado su tesis sobre lo errado de las categorizaciones humanas (o, al menos, el error de la creencia férrea en estas últimas), lo cual se conecta con la interpretación no científica e imposible de verificar de que la estructura última de la realidad es la “voluntad de poder”. Así, Nietzsche realizaría una “ontología” experimental, ya que defiende que no se puede establecer ninguna teoría como la verdad última, y que solo podemos dar interpretaciones del mundo.

Esto entronca muy bien con el pensamiento de Deleuze y Guattari, para quienes la filosofía consiste, en parte, en crear conceptos (como defienden en la obra *¿Qué es la filosofía?*). Centrándonos en el *Mil mesetas*, esta obra presenta una serie de capítulos independientes, aunque relacionados entre sí, que los autores llaman “mesetas” (sobre esto se hablará a continuación) y que suponen una serie de distintos acercamientos experimentales o interpretaciones en las que crean conceptos e imágenes metafóricas para representar la realidad en su devenir (cercano al nietzscheano) y su multiplicidad. No

pretenden los autores dar una teoría cerrada, unos conceptos estáticos o una interpretación definitiva, a la que aferrarse; sino experimentar, formular hipótesis y conceptos, jugar conceptualmente e inventar nuevos juegos como un niño-*Übermensch* inocente, poner el pensamiento en movimiento para que refleje más adecuadamente la realidad que unas categorías inamovibles.

Con el fin de captar la multiplicidad y el devenir de la realidad y no estatificar el pensamiento, los autores proponen: «¡No seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! La velocidad transforma el punto en línea.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 28) Para esta filosofía capaz de captar el movimiento por el que avanza el pensamiento y se transforma la realidad, resultan especialmente ilustrativos los conceptos de “rizoma” y “meseta” que presentan los autores en *Mil mesetas*. Al buscar “hacer la línea” en vez del punto, tratarán de imprimir “movimiento” y cambio a su pensamiento por medio del desarrollo de distintas interpretaciones y conceptos que expresen la realidad; y esta constante creación de nuevos conceptos y teorías, que impediría la esclerotización de su filosofía, evitaría de manera inherente el establecimiento de “puntos fijos” en sus interpretaciones, como podrían serlo el punto central o final de un sistema filosófico. Al defender una verdad última o un primer principio en una determinada filosofía, el sistema completo se orienta y ordena en función a tales puntos, y la importancia de estos últimos es tal que se crea una jerarquía (para los autores, ficticia o perjudicial) en la que dichos puntos se situarían por encima de otras posibilidades, interpretaciones, facetas o maneras de ser, y de darse, de la realidad. En este sentido, escribe Martínez que:

En su análisis de la modernidad, Deleuze introduce la noción de rizoma en oposición a la de árbol. Un pensamiento rizomático conecta entre sí lo heterogéneo en lugar de subordinarlo a lo homogéneo; por otra parte, un rizoma no admite una totalización ni ninguna jerarquía estable y rígida. El rizoma produce el sentido como algo derivado, esencialmente no originario y, a la vez, inseparable del no-sentido. Un rizoma es más un mapa de múltiples entradas que un calco de un modelo original, usable de una sola manera: su objetivo es experimentar y no reproducir, crear lo nuevo más que calcar lo ya dado. (Martínez Martínez, 2009, p. 69)

El término “rizoma” hace referencia a un tipo de sistema que atienda e incluya la multiplicidad y heterogeneidad de la realidad (o de las realidades). Se estructuraría, como indica el propio concepto, de manera “rizomática”, como el césped, la “mala hierba” o

las patatas. No tendría centro ni organización, se podría cortar, re-continuar y conectar por cualquier lado y, si se destruye una parte, el conjunto no se vería afectado, y el rizoma seguiría desarrollándose por otras zonas. En palabras de los autores:

Este tipo de sistema podría denominarse rizoma. Los bulbos, los tubérculos, son rizomas. Pero hay plantas con raíz o raicilla que desde otros puntos de vista también pueden ser consideradas rizomorfas. (...) Hasta los animales lo son cuando van en manada, las ratas son rizomas. Las madrigueras lo son en todas sus funciones de hábitat, de provisión, de desplazamiento, de guarida y de ruptura. En sí mismo, el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y en tubérculos: cuando las ratas corren unas por encima de otras. En un rizoma hay lo mejor y lo peor: la patata y la grama, la mala hierba. (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 12-13)

El pensamiento que harán Deleuze y Guattari será, pues, rizomático, que atienda y conecte lo heterogéneo y múltiple en lugar de tratar de reducirlo a una homogeneidad injustificada, como han hecho tantos filósofos a lo largo de la historia. Ya desde los inicios, con la búsqueda del “*arché*” o principio originario, se buscaba simplificar hasta el extremo la realidad con el fin de explicarla (y así, como diría Francis Bacon, dominarla), y se ponían puntos centrales en los diversos sistemas, como podrían ser Dios en Tomás de Aquino, el primer motor inmóvil en Aristóteles, el *cogito* cartesiano, etc. Estas y otras interpretaciones no solo olvidaban que lo eran, sino que además se dejaban fuera muchas realidades, que ignoraban o negaban. De esta manera, en cierto modo, no dejaban “ser” a las entidades que no formaban parte de su filosofía, e imponían una homogeneidad y jerarquía a lo teorizado. Algunas de estas jerarquizaciones podrían ser la que se da entre sujeto y objeto (que se analizará brevemente en el siguiente apartado), la que está presente entre las “éticas materiales” y la “ética formal” en Kant, o la que diferencia a los individuos normativos y funcionales de los “locos”, los “criminales” y los marginados de la sociedad en nuestra contemporaneidad capitalista.

Estos últimos son ejemplos del tipo de filosofía que hace “calco”, como se citó anteriormente, puesto que se ha de reproducir sin variación alguna, y posee “centros” o puntos fijos, en los que se fundamenta el conjunto del sistema. Los autores dirán que este tipo de pensamiento se estructura a la manera de un “árbol” (o raíz), el cual oponen a su concepto de rizoma. «La lógica del árbol es una lógica del calco y de la reproducción» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 17) Para ellos, «El árbol o la raíz inspiran una triste imagen

del pensamiento que no cesa de imitar lo múltiple a partir de una unidad superior, de centro o de segmento.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 21) Los “sistemas arborescentes”, como los llaman ellos, son jerárquicos, y establecen distinciones entre entidades, a la vez que se dejan fuera o sacrifican otras. Además, si interpretamos el conjunto de los saberes como un árbol, como hizo Descartes, surge el inconveniente de que si cortas, quemas o suprimes una parte del mismo que sea esencial al conjunto, el sistema completo morirá o se vendrá abajo. En el metafórico “árbol cartesiano”², las raíces eran la metafísica, de manera que, si se diera el caso de que la metafísica sobre la que se fundamenta un sistema como el suyo es errónea, incompleta o falsa, el sistema entero perdería su fundamento, y habría que plantar otro árbol: hacer otro sistema filosófico o conjunto de saberes desde cero. De igual modo, si uno de los centros de una determinada filosofía es negado, el sistema arborescente que depende de él cae, como caería la filosofía de Tomás de Aquino o la de Kierkegaard si se niega o refuta (si es posible) la existencia de Dios.

Por suerte, de acuerdo con Deleuze y Guattari, «El pensamiento no es arborescente» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 20) La realidad, llena de multiplicidades e inmaterializable en un pensamiento que pueda alzarse como “definitivo” tampoco, y las distintas ciencias y disciplinas desarrolladas por el ser humano pueden subsistir y avanzar cada una por su lado, sin una metafísica o una filosofía “verdaderas” que sirvan de fundamento. Podemos estudiar biología sin estar del todo seguros de por qué surgió la vida en primer lugar, e incluso sin haber llegado con absoluta certeza a la conclusión previa de que la realidad, en la que se da la vida, existe de manera extramental, y no somos parte de una sustancia divina omniabarcante o un cerebro en una cubeta.

El sistema arborescente no se opone del todo al modelo rizomático, puesto que se complementan y devienen en parte el uno en el otro. En caso contrario, habría en su filosofía una distinción (e incluso una jerarquía de modelos) que tal vez tuviese pretensiones de ser fija o estable, lo cual entraría en contradicción con lo que se ha analizado hasta ahora. Dicen los autores que:

Lo fundamental es que el árbol-raíz y el rizoma-canal no se oponen como dos modelos: uno actúa como modelo y como calco transcendente, incluso si engendra sus propias fugas; el otro actúa como proceso inmanente que destruye el modelo y esboza un mapa, incluso si constituye sus propias jerarquías, incluso si suscita un canal despótico. (...) Si

² Entendiendo este concepto en el sentido que se le está dando aquí, y no en el que le confirió la computación.

invocamos un dualismo es para recusar otro. Si recurrimos a un dualismo de modelos es para llegar a un proceso que recusaría cualquier modelo. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 25)

De las ideas citadas hasta el momento se puede extraer una ontología de *Mil mesetas* propia de la primera acepción que identificaba Martínez. La manera científica y filosófica de proceder en la modernidad y antes, bajo una estructura arborescente y realizando “calcos” para tratar de eliminar la multiplicidad e imponer la homogeneidad es criticada a lo largo de toda la obra escogida, por medio de un análisis “metacientífico” de los conceptos. Figuras como la de “calco”, “pensamiento arborescente” o “rizoma” no son (ni pretenden ser) científicas, pero cumplen adecuadamente con la tarea de refutar ciertas formas de acercarse epistemológicamente a la realidad que han tenido mucha fuerza durante toda la historia.

Por otra parte, y en cuanto a la segunda acepción de ontología que dio Martínez, el *Mil mesetas*, como su nombre indica, «No está compuesto de capítulos, sino de “mesetas”.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 8) Compone, así, un “libro-rizoma”, capaz de expresar la multiplicidad mucho mejor que el “libro-árbol”, o «libro-raíz.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 11) Una meseta es una planicie o altiplanicie por encima del nivel del mar que, frente a una montaña, no posee puntos muy superiores o inferiores a otros. Sería, por consiguiente, más horizontal que vertical; y las posibles jerarquías³ que pudieran darse en un modelo mesetario no serían apenas significativas en comparación con las de una montaña. La meseta, como el rizoma, también va a ser un concepto importante en la ontología de Deleuze y Guattari, quienes escriben: «Nosotros llamamos “meseta” a toda multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26) Al componer el libro de “mesetas”, cada una de estas, y todas en su conjunto, facilitarían el emergimiento de un rizoma, la estructura que quieren que presente su pensamiento. Para ellos,

Una meseta no está ni al principio ni al final, siempre está en el medio. Un rizoma está hecho de mesetas. Gregory Bateson emplea la palabra “meseta” (*plateau*) para designar algo muy especial: una región continua de intensidades, que vibra sobre sí misma, y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26)

³ Que podrían identificarse, figurativamente, a la manera de estratos, como se tratará más adelante.

De esta manera, cada meseta de las del libro supondría un acercamiento distinto a la realidad, conectado con otras por medio de un rizoma que surgiría y se extendería por todas ellas, como un paisaje de colinas cubiertas de hierba. «Al levantarnos cada mañana, cada uno de nosotros se preguntaba qué mesetas iba a coger, y escribía cinco líneas aquí, diez líneas más allá... (...) Cada meseta puede leerse por cualquier sitio, y ponerse en relación con cualquier otra.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26) Tales acercamientos darían múltiples interpretaciones de la realidad, que compondrían un análisis ontológico en tanto que serie de hipótesis sobre la estructura última de la realidad.

Esta experimentación múltiple en la interpretación de la realidad, cuyo fruto serían diferentes hipótesis “difícilmente verificables o no verificables”, como comentaba Martínez en torno a la segunda caracterización del término “ontología”, también se daría con la idea de “mapa”. En la línea de adoptar el modelo rizomático en vez del arborescente, los autores reivindican el “hacer mapas” y no “calcos”. Según ellos, «Si el mapa se opone al calco es precisamente porque está totalmente orientado hacia una experimentación que actúe sobre lo real.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 18) El mapa forma parte del rizoma, y es «abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 18) Su aperturidad a lo nuevo y diferente y su posibilidad de rotura y alteración lo convierten en una herramienta ideal para hacer rizoma en el pensamiento, dejándolo eternamente inconcluso y ayudándole a evitar la estatización y la supresión de la heterogeneidad.

Así, si Nietzsche presentaba en su obra una cierta “ontología” (entendiendo este término bajo la doble caracterización que le da Martínez), muy relacionada con la disciplina de la estética (en su importancia de la creación artística en todos los ámbitos de la experiencia humana) y que también era “estética” en tanto que trataba la espacialidad y temporalidad humanas y del mundo; Deleuze y Guattari también realizan una (o muchas, como se discutirá más adelante) ontología, que se podría decir que es estética doblemente como la de Nietzsche, ya que aborda la problemática del espacio y el tiempo (especialmente en relación con la política) y genera imágenes metafóricas creadas por ellos, presentadas a través de conceptos como los de rizoma, nomadismo, Cuerpo sin Órganos, espacio estriado o máquina de guerra (con cierto interés estético-literario, entendiendo en este caso la estética como disciplina cuyos objetos son el arte, la belleza

y la creatividad humana). A lo largo de la investigación se trabajarán, entre estos y otros, aquellos que se consideren más relevantes en relación con el tema. Se pasará ahora a ilustrar algunas de las “mesetas” que constituyen aproximaciones ontológicas experimentales a la realidad; las cuales, en la línea de Nietzsche, no ansiarían ser más que meras interpretaciones, “juegos” intelectuales, creaciones constantes que rechazarían convertirse en supuestas “verdades últimas”.

Máquinas deseantes

Tanto el estructuralismo como el post-estructuralismo, en el que se suele englobar a Deleuze y Guattari, criticaron la noción tradicional de “sujeto”, por considerarla mal establecida. “Sujeto” se opone a “objeto”, y dicha distinción se conforma propiamente con la filosofía de la modernidad e Ilustración. Sin embargo, si reflexionamos un poco, vemos que las entidades categorizadas como “sujetos” pueden ser también “objetos”, si los conocemos o tratamos como tales. La categoría de sujeto resultaría más adecuada si remitiese a una “sujeción”⁴ hacia la entidad denominada como tal, antes que a una falsa, o no del todo efectiva, distinción entre sujeto y objeto. La “sujeción”, por otra parte, sí que expresa un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, puesto que los diferentes tipos de sociedades que se han ido formando han tenido siempre ciertos mecanismos de “codificación”, “territorialización” (conceptos que se tratarán más adelante) o dominación sobre los individuos que la conforman o que se hallan sometidos a sus respectivos gobiernos o poderes soberanos.

En este sentido, y frente a las “estructuras” propuestas por los distintos pensamientos estructuralistas para sustituir la noción de sujeto, Deleuze y Guattari, en oposición tanto a la distinción sujeto-objeto como a la conceptualización estructuralista, inventan y aplican el término de “máquinas deseantes”. Todos somos máquinas, que pueden ser “programadas” o codificadas de diferentes maneras; y, a su vez, estas “máquinas humanas” se conectarían formando máquinas sociales.

Nosotros distinguimos como dos conceptos, *la esclavitud maquínica y la sujeción social*. Hay esclavitud cuando los hombres son piezas constituyentes de una máquina, que componen entre sí y con otras cosas (animales, herramientas), bajo el control y la dirección de una unidad superior. Y hay sujeción cuando la unidad superior constituye al hombre como un sujeto que remite a un objeto que ha devenido exterior, tanto si ese objeto es un animal, una herramienta o incluso una máquina: en ese caso el hombre ya no es un componente de la máquina, sino obrero, usuario..., está sujeto *a* la máquina, y ya no esclavizado *por* la máquina. Lo que no quiere decir que el segundo régimen sea más humano. (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 461-462)

⁴ Como también defendió Foucault. Se podría defender, con León Ignacio Escutia, que «habríamos de decir que el sujeto *sujeta*, pero el *sujetar* sería más bien lo que recorre al sujeto en tanto singularidad, el cual sería en tal caso sujeto en tanto efectucción del *sujetar*» (Escutia, 2017, p. 216)

A lo largo de la historia, ha habido diferentes sistemas y organizaciones en las sociedades humanas, con distintos tipos de esclavitud, “sujeción” o imposición del poder a los individuos y grupos por medio de instancias represivas y codificadoras como el ejército o los códigos morales. En la actualidad, desde la que escriben Deleuze y Guattari, con el capitalismo globalizado «Estamos ante la reinención de una máquina en la que los hombres son las partes constituyentes, en lugar de ser los obreros y los usuarios sujetos a ella.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 463) Como dice Martínez, «Deleuze supera en un maquinismo neovitalista y energetista la oposición entre mecanicismo y vitalismo» (Martínez Martínez, 2009, p. 56), y con él pasamos «de la filosofía de la historia al problema del sujeto, de las máquinas sociales a las máquinas individuales, pero en realidad no nos enfrentamos más que con flujos de deseo estructurados a niveles diversos.» (Martínez Martínez, 2009, p. 56) El conjunto de las máquinas y sus “programaciones” o conexiones posibles o efectivas, denominado “agenciamientos maquínicos”, los cuales se engloban bajo el concepto de “dispositivo”, formarían parte de lo que Deleuze y Guattari denominan la “mecanosfera”. «Llamamos mecanosfera al conjunto de las máquinas abstractas y de los agenciamientos maquínicos a la vez fuera de los estratos, en los estratos e interestráticos.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 76) Sobre estos “estratos” se hablará más adelante.

La noción de “deseo”, que se citó antes, es crucial para comprender estas conexiones o agenciamientos maquínicos, puesto que «Los agenciamientos son pasionales, son composiciones de deseo. El deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea, solo agenciando hay deseo, agenciado, maquinado.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 401) Con respecto al concepto de “deseo” que usan los autores, escribe Martínez:

La noción fundamental del *Anti-Edipo* es la de *producción deseante*, por una parte, todo es producción; tanto la sociedad como la naturaleza son conjuntos de gigantescas máquinas transformadoras y productoras, y lo producido es deseo. El deseo es la energía, la materia prima y el producto de este gigantesco conjunto maquínico. El deseo, la libido, es entendido por Deleuze y Guattari, como lo que pasa de una máquina a otra. (Martínez Martínez, 2009, p. 142)

De este modo, el deseo establecería las conexiones entre las distintas máquinas humanas, y las ordenaría hacia la producción de tal “deseo”, para obtener su satisfacción. Como decían Deleuze y Guattari, no hay una determinación natural o espontánea en el

deseo; sino que solo puede haber deseo “agenciado”, codificado, promovido o buscado por diversas instancias. Según ellos:

La máquina es primera con relación al elemento técnico: no la máquina técnica que de por sí es un conjunto de elementos, sino la máquina social o colectiva, el agenciamiento maquínico que va a determinar lo que es elemento técnico en tal momento, cuáles son su uso, su extensión, su comprensión..., etc. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 400)

A través de los agenciamientos, el deseo será seleccionado, valorado e incluso inventado, de acuerdo con los autores. Tal vez haya infinitos tipos de agenciamiento, pero en la obra escriben: «Nosotros hemos considerado sobre todo dos grandes agenciamientos antropomorfos y aloplásticos, *la máquina de guerra y el aparato de Estado*.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 521) Estos, de especial relevancia para las ideas que se presentan en el libro, se tratarán en el siguiente apartado.

Máquina de guerra y aparato de Estado

Como se venía diciendo, los principales tipos de agenciamiento, que los autores van a analizar, son los que producen la máquina de guerra y el aparato de Estado. Ambos conceptos harían referencia a dos tipos de organización social, diferenciados y usualmente enfrentados, que configuran la producción y relaciones de los individuos y grupos sociales, las distintas “máquinas deseantes”. Generan, así, los agenciamientos, y definen tanto las máquinas sociales como sus flujos productivos⁵ y fines.

El aparato de Estado surge de las organizaciones humanas. «Hay que decir que el Estado siempre ha existido, y muy perfecto, muy formado.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 367) Este se centra en la soberanía de un territorio o grupo, y por ello «el Estado siempre ha estado en relación con un afuera» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 367) El “afuera” haría referencia a otras sociedades o territorios, cuya soberanía la ostenta otra máquina de gobierno o forma de organización, las cuales compondrían lo que denominan Deleuze y Guattari como “aparato de Estado”. Todo aparato de Estado se define no solo en relación con otros Estados, sino también con respecto a más tipos de máquinas sociales, como:

grandes máquinas mundiales, ramificadas por todo el ecumene en un momento dado, y que gozan de amplia autonomía con relación a los Estados (por ejemplo, organizaciones comerciales del tipo “grandes compañías”, o bien complejos industriales, o incluso formaciones religiosas como el cristianismo, (...) etc.); pero también, mecanismos locales de bandas, márgenes, minorías, que continúan afirmando los derechos de sociedades segmentarias contra los órganos de poder de Estado. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 367)

De este modo, el aparato de Estado surgiría en lo que los autores llaman una forma-Estado, de las que ha habido muchos tipos a lo largo de la historia, como pueden ser la imperial, la comunista, la republicana, etc. Habría, por consiguiente, distintas maneras en que se puede dar el aparato de Estado, pero todas ellas concordarían en que pretenderían establecer, controlar y dominar los flujos maquínicos de las máquinas sociales que se den en su jurisdicción. «La forma-Estado, como forma de interioridad, tiene tendencia a reproducirse, idéntica a sí misma a través de sus variaciones» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 367), y ello lo consigue el aparato de Estado a través de la captura

⁵ Entendiendo este término no en el sentido de que se “produzca” un bien material o mercancía, sino de manera más amplia, pudiendo englobar cosas como reproducir determinadas conductas, omitir ciertas acciones, etc.

de la “energía” o producción social y la “codificación” y “sobrecodificación” de las relaciones sociales y los flujos de deseo.

En cuanto al deseo, hay muchas posibilidades, maneras de “conectar” las máquinas y producciones viables; pero, normalmente, se impondrán los deseos establecidos por las entidades que mayor poder ejerzan sobre las máquinas deseantes, en una especie de (hablando en términos psicoanalíticos) subyugación del *yo* y el *ello* al *superyó*. El aparato de Estado se alza, así, como la principal máquina social que “captura” flujos políticos, sociales y económicos y los organiza, “codifica” (los establece o normaliza de determinadas maneras, y hace que aquellos que ha establecido como válidos sean los únicos que pueden serlo) y “sobrecodifica” (los reorganiza y transforma a su antojo, según sus intereses en cada momento). Pretende, en última instancia, imponer un patrón y un “código social” (como podría ser el código que impone Moisés al pueblo judío con sus mandamientos) que responda a su “interioridad” y a sus intereses.

Como se decía antes, ha habido muchos tipos distintos de aparato de Estado en la humanidad, puesto que pueden ser y actuar de diferentes maneras. En la actualidad, la entidad más poderosa, que suele ser la que establece los agenciamientos maquínicos y “sujeta” a las máquinas deseantes serían los grandes poderes socio-políticos del capitalismo globalizado (tales como las grandes multinacionales, los Estados más beneficiados por la nueva situación mundial como Estados Unidos o China, y, en menor medida, los gobiernos de los respectivos países de hoy en día), y orientarían la producción de las máquinas deseantes hacia sus intereses de producción y consumo de bienes materiales, con el objetivo de aumentar sus ingresos. A propósito del sistema capitalista globalizado, defienden Deleuze y Guattari que:

el aparato de Estado se encuentra ante una nueva tarea, que no consiste tanto en sobrecodificar flujos ya codificados como en *organizar conjunciones de flujos descodificados como tales*. Así pues, (...) la esclavitud maquínica tiende a ser sustituida por un régimen de *sujeción social*. Y, contrariamente al polo imperial (de los antiguos sistemas imperiales) relativamente uniforme, este segundo polo presenta las formas más diversas. Pero, por variadas que sean las relaciones de dependencia personal, siempre señalan conjunciones tópicas y cualificadas. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 457)

En este sentido, puede parecer que el aparato de Estado que se da en el actual sistema capitalista globalizado es más laxo, en cuanto a ordenación social, que sistemas anteriores como el esclavista, el feudal o el imperial. Sin embargo, aunque parezca que

las relaciones maquínicas sean muy variadas y “libres”, los flujos descodificados están siendo organizados por el poder efectivo del que se trate; y nuestra producción maquínica, con los flujos deseantes asociados, son dirigidos por tales instancias dominadoras. Escribe Martínez, a propósito de esto:

El Estado contemporáneo no se basa en *códigos* rígidos y cerrados, sino en una *axiomática* abierta que opera por la admisión continua de nuevos axiomas para cada nuevo tipo de problemas que se presenta. Esto le proporciona una gran flexibilidad al precio de aumentar enormemente su complejidad. El Estado de bienestar y su crisis es el producto actual de esta facilidad de la axiomática capitalista para integrar los problemas que se le presentan. (Martínez Martínez, 2009, p. 67)

Nuestros Estados capitalistas contemporáneos no solo caen en constantes crisis de manera cíclica, como deja entrever la anterior cita; además, al establecer sus correspondientes aparatos de Estado nuestras conexiones maquínicas y ordenar nuestros flujos de deseo, subyugarían a la sociedad, en cierto modo, a los intereses y estilo de vida capitalistas. Tal estandarización excluiría muchas posibles enunciaciones del propio deseo, ajenas a lo que el paradigma impone; o conexiones y deseos alternativos, más adecuados a individuos y grupos a los que no se aplica del todo bien lo que establece el aparato de Estado del que se trate. En este sentido,

Cuando Félix Guattari hablaba del deseo (noción que, será ocioso señalarlo, no tomará prestada al psicoanálisis ortodoxo ni a la teoría lacaniana) para definir un nuevo ejercicio del mismo, una “micro-política del deseo” capaz de instalar nuevas máquinas teóricas y prácticas que barran las estratificaciones anteriores, lo hacía proponiendo como contenido de esta actividad deseante y/o política una intervención activa “contra todas las máquinas del poder dominante, ya se trate del Estado burgués, del poder de las burocracias de toda laya, del poder escolar, del poder familiar, del poder falocrático en la pareja e incluso del poder represivo del superyo sobre el individuo.” (Tudela Sancho, 2000, p. 56)

Surge, así, la importancia del otro tipo relevante de agenciamiento, el que se da a la manera de una “máquina de guerra”. Esta se alzaría como una forma de “exterioridad” al aparato de Estado (aunque pueda surgir dentro de tal Estado) y a los poderes dominantes, y genera posibilidades, agenciamientos, flujos de deseo ajenos a lo establecido por el aparato de Estado correspondiente. Explica Martínez que, frente al Estado, que posee «una violencia específica del Estado que se ha denominado clásicamente *policía*» (Martínez Martínez, 2009, p. 66) se enfrentan varios tipos de

violencia que resisten contra él, entre ellos: «la lucha como violencia primitiva y ritualizada, la guerra como movilización directa contra el aparato de Estado y el crimen como violencia ilegal.» (Martínez Martínez, 2009, pp. 66-67) En palabras de Deleuze y Guattari,

Se constatará que la guerra no está incluida en este aparato (el de Estado). *O bien* el Estado dispone de una violencia que no pasa por la guerra: más que guerreros, emplea policías y carceleros (...). *O bien* el Estado adquiere un ejército, pero que presupone una integración jurídica de la guerra y la organización de una función militar. (...) Desde todos los puntos de vista, la máquina de guerra es de otra especie, de otra naturaleza, de otro origen que el aparato de Estado. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 360)

La guerra directa contra el Estado la haría la máquina de guerra, la cual «es una invención de los nómadas (en la medida en que es exterior al aparato de Estado y distinta de la institución militar)» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 384) (estando esta última controlada también por el aparato de Estado de cada sociedad). El Estado, para realizar la captura y posteriores codificación, sobrecodificación y (como se tratará más adelante) descodificación, ha de disponer de un determinado territorio, *su* territorio, en el que territorialice sus máquinas deseantes. La territorialización hace referencia a cómo los flujos de deseo se organizan en un espacio, un “territorio”, dominado por la instancia de control de la que se trate. En oposición al sedentario Estado, los nómadas son grupos sociales que vagan de un lado a otro sin establecerse de manera definitiva en ningún sitio. Defienden los autores que:

El nómada tiene un territorio, sigue trayectos habituales, va de un punto a otro, no ignora los puntos (punto de agua, de vivienda, de asamblea, etc.). Pero (...) incluso si los puntos determinan los trayectos, están estrictamente subordinados a los trayectos que determinan, a la inversa de lo que ocurre en el sedentario. El punto de agua solo existe para ser abandonado, y todo punto es una etapa y solo existe como tal. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 384)

Este constante movimiento de los nómadas sería capaz de, como se indicó antes que se debe hacer en el pensamiento, “transformar el punto en línea”, no estatizando y permitiendo el devenir y transformación de los agenciamientos maquínicos. Así, se dejaría de reproducir de manera idéntica el programa que el aparato de Estado pretende imponer en su interioridad, y se abriría la posibilidad de nuevas conexiones y flujos de

deseo, más libres. De esta manera, se lograría el objetivo de, como se citó anteriormente, “instalar nuevas máquinas teóricas y prácticas que barran las estratificaciones anteriores”.

Los nómadas han inventado una máquina de guerra frente al aparato de Estado. La historia nunca ha tenido en cuenta el nomadismo, el libro nunca ha tenido en cuenta el afuera. Desde siempre el Estado ha sido el modelo del libro y del pensamiento: el logos, el filósofo-rey, la transcendencia de la Idea, la interioridad del concepto, la república de los espíritus, el tribunal de la razón, los funcionarios del pensamiento, el hombre legislador y sujeto. El Estado pretende ser la imagen interiorizada de un orden del mundo y enraizar al hombre. Pero la relación de una máquina de guerra con el afuera no es otro “modelo”, es un agenciamiento que hace que el propio pensamiento devenga nómada, y el libro una pieza para todas las máquinas móviles, un tallo para un rizoma (Deleuze & Guattari, 2015, p. 28)

El objetivo de la máquina de guerra sería, frente a la ordenación territorial del aparato de Estado, constituir una cierta resistencia, desafiar las normas y conexiones maquínicas establecidas y proporcionar alternativas; hacer rizoma. Al ser nómada, se relaciona con el movimiento, el cambio, la libertad; se mueve en el exterior, o dentro y fuera, de las interioridades que constituyen las ciudades y los Estados. Buscaría:

Hacer crecer el desierto, la estepa, no despoblarla, sino todo lo contrario. Si la guerra deriva necesariamente de la máquina de guerra es porque esta se enfrenta a los Estados y a las ciudades como fuerzas (de estriaje) que se oponen al objeto positivo: como consecuencia, la máquina de guerra tiene como enemigo al Estado, a la ciudad, al fenómeno estatal y urbano, y su objetivo es aniquilarlos. Ahí es donde deviene guerra: aniquilar las fuerzas del Estado, destruir la forma-Estado. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 417)

Según los autores, «la máquina de guerra no tiene necesariamente por objeto la guerra» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 416), pero «lo adquiere necesariamente cuando se deja apropiar por el aparato de Estado.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 521) En la exterioridad se desarrollaba sin luchar o resistirse contra el Estado; mas, al entrar en contacto con él, puede ser absorbido por este o seguir combatiéndolo y desarrollándose en sus límites y ámbitos a los que no llega su dominio. En este último caso, se opondrían al “plan de organización y desarrollo” diseñado y aplicado por el correspondiente aparato de Estado, y se incluirían por ello en un “plan de consistencia”, enfrentado al anterior. En palabras de los autores,

En ese plan de consistencia se inscriben: las *haecceidades*, acontecimientos, transformaciones incorpóreas aprehendidas por sí mismas; las *esencias nómadas* o difusas, sin embargo rigurosas; los *continuums de intensidad* o variaciones continuas, que desbordan las constantes y las variables; los *devenires*, que no tienen ni término ni sujeto, pero que arrastran a uno y otro a zonas de entorno de indecibilidad; los *espacios lisos*, que se componen a través del espacio estriado. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 516)

En los siguientes apartados se desarrollarán los conceptos marcados en cursiva por los autores que se han considerado más relevantes para la investigación. Pero, a continuación, se explicará qué es dicho plan de consistencia, y se expondrán algunas de sus características.

Plan de consistencia y plan de organización y desarrollo

Para Deleuze y Guattari, el plan de consistencia vendría a ser un modelo o forma de ordenación del mundo que no introduce jerarquías ni estructuras fijas, puesto que «ignora las diferencias de nivel, los grados de tamaño y las distancias» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 74); y que, como un rizoma, posibilita la existencia y convivencia de multiplicidades, y permite conexiones entre estas. De acuerdo con Martínez,

Otro modelo ontológico propuesto por Deleuze en esa Suma de su pensamiento que constituye *Mille Plateaux*, es el formado por los estratos y el plano de consistencia, y según el cual el mundo admite dos lecturas complementarias; por una parte se muestra como una serie de estratos: físico-químico, biológico y humano. Cada uno de estos estratos aparece sometido a una doble articulación (double bind) que lo estructura en forma y substancia, y esto, a su vez, en dos niveles, molar y molecular. Esta organización establece, pues, cuatro niveles que Deleuze, retomando a Hjelmslev, denomina materia de la expresión, forma de la expresión, forma del contenido y substancia del contenido. Gracias a este mecanismo más complejo se logra romper el dualismo saussuriano de significante y significado. Este modelo estratificado del mundo define un plano de organización y de desarrollo que rige el surgimiento de las formas (morfogénesis) y de los individuos (ontogénesis); pero hay otra visión del mundo, basada en un plano de composición o de consistencia, que en lugar de organizar individuos, o sea unidades molares, distribuye multiplicidades pre-individuales e intensivas, pertenecientes al nivel molecular. (Martínez Martínez, 2009, p. 69)

Frente a los estratos, que generan diferencias de altura metafóricas⁶, y con ello jerarquías, el plan de consistencia no tiene niveles, no aplican los conceptos de “superior” e “inferior”, y tampoco poseería ningún tipo de centro. «Los estratos son fenómenos de espesamiento en el Cuerpo de la Tierra (...). Cada estrato, o articulación, se compone de medios codificados, sustancias formadas.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 512) Además, en cada estrato «La unidad de composición concierne a rasgos formales comunes a todas las formas o códigos de un estrato, y a elementos sustanciales, materiales comunes a todas sus sustancias» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 512), gracias a lo cual sería posible diferenciar un estrato de otro. Sin embargo, los estratos se pueden mover, pueden cambiar y pueden servirse como apoyo (o estrato) entre sí. Constituirían, por tanto, capas diferenciadas y jerarquizadas, dentro de las cuales se establecería una cierta

⁶ Piénsese en las capas de sedimentos o en las sociales.

homogeneidad. Su existencia se definiría por su interioridad, ya que las formas o sustancias que las componen las diferenciarían del resto de estratos, y esto les proporcionaría su “unidad de composición”. Como en un Estado, que se define y desarrolla en base a su interioridad, cada estrato “codificaría” lo que se halla dentro de él, y subsistiría gracias a la homogeneidad (puesto que, si todos los estratos se mezclasen heterogéneamente, o contuviesen lo mismo, ya no sería posible hablar de “estratos”). En el tercer capítulo (o “meseta”) del *Mil mesetas*, el ficticio profesor Challenger, expresando las palabras de Deleuze y Guattari, dice:

Porque en la tierra se producía al mismo tiempo un fenómeno muy importante, inevitable, beneficioso en algunos aspectos, perjudicial en muchos otros: la estratificación. Los estratos eran Capas, Cinturas. Consistían en formar materias, en aprisionar intensidades o en fijar singularidades en sistemas de resonancia y de redundancia, en constituir moléculas más o menos grandes en el cuerpo de la tierra, y en hacer entrar estas moléculas en conjuntos molares. Los estratos eran capturas (Deleuze & Guattari, 2015, p. 48)

Los estratos, como el aparato de Estado, serían aparatos de captura, que “formarían materias” ordenando, codificando y estableciendo su interioridad. Ambas entidades aprisionarían intensidades (como podría ser, en el caso de un Estado, la energía de individuos y grupos sociales) y crearía moléculas que luego se agruparían en conjuntos molares (de manera parecida a como el aparato de Estado establece las conexiones maquínicas que le interesan en la sociedad que domina, generando máquinas sociales cada vez más complejas y tratando de componer una máquina a nivel estatal orientada hacia la consecución de sus fines). Esta ordenación y establecimiento de una interioridad homogénea causaría que los estratos se hallen insertos en el supuesto “plan de organización y desarrollo”. Defienden los autores que:

El plan de consistencia o de composición (planomeno) se opone al plan de organización y de desarrollo. La organización y el desarrollo conciernen a la forma y sustancia: desarrollo de la forma y, a la vez, formación de sustancia o de sujeto. Pero el plan de consistencia ignora la sustancia y la forma: las haecceidades, que se inscriben en ese plan, son precisamente modos de individuación que no proceden ni por la forma ni por el sujeto. (...) En un segundo sentido, la consistencia reúne concretamente los heterogéneos, los heteróclitos, como tales; asegura la consolidación de los conceptos difusos, es decir, de las multiplicidades del tipo rizoma. En efecto, procediendo por consolidación, la consistencia actúa necesariamente en el medio, por el medio, y se opone a todo plan de principio o de finalidad. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 516)

Sin embargo, como sucedía con los modelos rizomático y arborescente, la oposición entre ambos tipos de plan no es férrea⁷, lo cual se puede extraer de: «¿Por qué la oposición de los dos tipos de planes remite, sin embargo, a una hipótesis todavía abstracta? Porque constantemente se pasa del uno al otro» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 272). Los agenciamientos maquínicos se dan en los estratos, pero deben su surgimiento a los “territorios”. «Territoriales, los agenciamientos siguen perteneciendo, no obstante, a los estratos; al menos pertenecen a ellos en un aspecto. Y, bajo ese aspecto, en todo agenciamiento se distingue el contenido y la expresión.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 513) En este sentido, «Para que el plan de consistencia no devenga un puro plan de abolición, o de muerte (...) ¿No habrá que conservar un mínimo de estratos, un mínimo de formas y de funciones, un mínimo de sujeto para extraer de él materiales, afectos, agenciamientos?» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 272) Los dos tipos de plan se complementan hasta cierto punto, y se necesitan entre sí para “territorializar” o “desterritorializar”. Sobre esto se hablará en el siguiente apartado.

⁷ De hecho, «Una superficie de estratificación es un plano de consistencia más compacto entre dos capas» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 48), y «Las capas eran los estratos.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 48)

Territorialización y desterritorialización

En la línea del análisis del aparato de Estado como un codificador de las máquinas sociales, y en relación con el “territorio”, escribe Martínez que:

El análisis político de Deleuze comprende también una teoría del origen y las propiedades del Estado, el cual se define como un *aparato de captura* con tres cabezas distintas: la renta que se apropia de la tierra, el beneficio que se obtiene a partir del trabajo como sobretrabajo y el impuesto que se apropia de la moneda. El Estado además codifica el territorio como tierra, la actividad humana libre como trabajo y el intercambio como moneda. (Martínez Martínez, 2009, p. 66)

Así, el aparato de Estado establecería los agenciamientos en un determinado territorio, una zona controlada por él. Defienden Deleuze y Guattari que: «en un territorio, se producen dos efectos notables: *una reorganización de las funciones, un reagrupamiento de las fuerzas.*» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 326) Sería en el territorio donde se produciría la codificación y sobrecodificación de las máquinas deseantes, y donde se conectarían entre sí. Las actividades funcionales, los flujos de deseo productivo, son establecidos y puestos en marcha en un territorio, son “territorializados”. Según ellos, «en el territorio todas las actividades adquieren un aspecto práctico nuevo.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 327) Para implantar este nuevo aspecto práctico, el aparato de Estado “desterritorializará” lo que estaba establecido antes de su captura, y hará una nueva “territorialización” de lo que ha capturado, codificará la tierra bajo su dominio. En este sentido:

La función de desterritorialización: D es el movimiento por el que “se” abandona el territorio. Es la operación de la línea de fuga. Pero diferentes casos se presentan. La D puede estar enmascarada por una reterritorialización que la compensa, de esa forma la línea de fuga permanece bloqueada: en ese sentido, se dice que la D es *negativa*. (...) Por ejemplo, el aparato de Estado se denomina equivocadamente territorial: de hecho efectúa una D, pero esa D queda inmediatamente enmascarada por reterritorializaciones en la propiedad, el trabajo y el dinero (Deleuze & Guattari, 2015, p. 517)

El territorio «reagrupa a todas las fuerzas de los diferentes medios en un solo haz constituido por las fuerzas de la tierra. Solo en lo más profundo de cada territorio se produce la atribución a la tierra (...) de todas las fuerzas difusas.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 327) Se produce, pues, en el territorio una “reagrupación” o reordenación de las fuerzas o energías sociales. De esta manera, «Todo agenciamiento es en primer lugar

territorial. (...) El territorio crea el agenciamiento.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 513) El territorio, la tierra, “sedimentaria” formas de organización territorializándolas, estabilizándolas; la desterritorialización sería una fuga del territorio para establecer(se en) otro, y esta última haría posible una reterritorialización que estructure y componga nuevas formas o máquinas.

Sin embargo, en torno a la relación entre territorio y agenciamiento, escriben los autores:

Pero el agenciamiento también se divide según otro eje. Su territorialidad (contenido y expresión incluidos) solo es un primer aspecto, el otro está constituido por las líneas de desterritorialización que lo atraviesan y lo arrastran. Estas líneas son muy diversas: unas abren el agenciamiento territorial a otros agenciamientos, y lo hacen pasar por ellos (...). Otras actúan directamente sobre la territorialidad del agenciamiento, y lo abren a una tierra excéntrica, inmemorial o futura (...). Y, al igual que la territorialidad del agenciamiento tenía su origen en una cierta descodificación de los medios, también se prolonga necesariamente en esas líneas de desterritorialización. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 514)

Dichas “líneas de desterritorialización” atravesarían un territorio, y posibilitarían fugas o conexiones hacia lo que se encuentra más allá del mismo, más allá de la codificación de los “dispositivos”, concepto bajo el cual se englobarían ideas tratadas hasta ahora como la de agenciamiento o territorialización. Defiende Martínez que: «los dispositivos por una parte definen un territorio, pero al propio tiempo se encuentran atravesados por líneas de desterritorialización que abren este territorio hacia el Cosmos.» (Martínez Martínez, 2009, p. 307) El territorio, pues, estaría atravesado por estas líneas de fuga, que posibilitarían la apertura hacia nuevas conexiones maquínicas y deseos productivos ajenos a lo que establezca el correspondiente aparato de Estado.

Espacios lisos y espacios estriados

Las líneas de desterritorialización descritas en el punto anterior se hallan bastante relacionadas con dos tipos de espacio que Deleuze y Guattari proponen en la obra, a saber, los “espacios lisos” y los “espacios estriados”. Según los autores:

El espacio liso y el espacio estriado, -el espacio nómada y el espacio sedentario, -el espacio en el que se desarrolla la máquina de guerra y el espacio instaurado por el aparato de Estado, no son de la misma naturaleza. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 483)

Así, los nómadas inventarían y desarrollarían la máquina de guerra en un “espacio liso”, mientras que el aparato de Estado ordenaría su territorio a la manera de un “espacio estriado”. Para ilustrar estas dos ideas, basta con pensar en el desierto que habitan los tuaregs nómadas, las estepas que ocupan los grupos nómadas de Mongolia y en los territorios parcelados y delimitados (con líneas o “estrías”) de las ciudades y los campos de agricultura de poblaciones sedentarias. Frente al desierto, móvil⁸, variable e imposible de delimitar, espacio liso, «En el espacio estriado se delimita una superficie y se “reparte” según intervalos determinados, según cortes asignados» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 489).

En ocasiones, defienden los autores, ambos tipos de espacio se oponen. Sin embargo, «por simple que sea, la oposición no es fácil de situar. No podemos contentarnos con oponer directamente el suelo liso del ganadero-nómada a la tierra estriada del cultivador sedentario.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 489) Según ellos,

los dos espacios solo existen de hecho gracias a las combinaciones entre ambos: el espacio liso no cesa de ser traducido, transvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado es constantemente restituido, devuelto a un espacio liso. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 484)

De esta manera, ambos tipos de espacio se hallarían envueltos en un flujo constante de configuración, desconfiguración y reconfiguración entre liso y estriado, como sucedía con el aparato de Estado y la territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Por ello,

Espacios lisos surgen de la ciudad que ya no son únicamente los de la organización mundial, sino los de una respuesta que combina lo liso y lo agujereado, y que se vuelve

⁸ Debido a la acción del viento, las dunas se desplazan, por lo que el desierto está en constante cambio y “movimiento”.

contra la ciudad: inmensos suburbios cambiantes, provisionales, de nómadas y de trogloditas (...), que ya ni siquiera son afectados por los estriajes de la moneda, del trabajo o de la vivienda. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 490)

Como se decía antes, no se ha de oponer simplemente el espacio liso al estriado, haciendo una especie de dualidad radical (las cuales, por otra parte, los autores intentaron evitar en todos los conceptos e ideas que propusieron, como se ha podido apreciar a lo largo de la investigación). Por ello, resulta de especial importancia el “espacio agujereado” al que se refieren en la cita, que sería «un tipo de espacio intermedio entre los dos estudiados» (Martínez Martínez, 2009, p. 329), un espacio “seminómada” que establecería conexiones y relaciones entre espacios lisos y estriados. Sobre este tipo de espacio, escribe Martínez:

Los espacios agujereados establecen conexiones rizomáticas, entran en relaciones heterogéneas con el espacio nómada, pero están siempre en peligro de caer en manos de las conjunciones arborescentes de los espacios estriados o, lo que es lo mismo, de ser integrados en la máquina estatal. Este ejemplo de los espacios agujereados, intermedios, entre los lisos y los estriados nos plantea la diversidad de posibles conexiones y formas de relación entre los distintos tipos de espacios. Al final del capítulo, Deleuze nos vuelve a recordar otra vez que su método, que pasa por ciertos dualismos conceptuales, no es maniqueo; él no piensa que se pueden oponer los espacios lisos como liberadores a los espacios estriados como opresivos, antes al contrario. Ahora bien, los espacios lisos son importantes porque en ellos la lucha cambia, se desplaza; los espacios lisos son un campo de experimentación donde pueden surgir resultados inesperados, imprevisibles, y por ello deben de ser experimentados a pesar de sus riesgos (Martínez Martínez, 2009, p. 330)

El espacio estriado, ordenado y delimitado por el aparato de Estado correspondiente, entraría en el proyecto de homogeneización, codificación y sobrecodificación de este último, y «sometido a las exigencias de una perspectiva central, es propio de una visión lejana, muestra una orientación constante y unas distancias invariantes.» (Martínez Martínez, 2009, p. 326) Por otra parte, sería el espacio liso el que, como decía Martínez, permitiría la aparición de lo nuevo, de lo heterogéneo, la posibilidad de deseos y conexiones maquínicas ajenas a lo que establezca el aparato de Estado. Sin embargo, evitando el “maniqueísmo” o dualismo extremo, sería imposible habitar un solo tipo de espacio, obviando el otro y la transformación mutua de ambos.

En torno a la relación entre el espacio liso y los nómadas, «Para Deleuze se produce un sometimiento de la línea abstracta y nómada por parte de las líneas imperiales a lo largo de la historia. Estas le arrancan de su espacio liso y le someten al estriado.» (Martínez Martínez, 2009, p. 327) Como solo se pueden establecer líneas de fuga en los estratos, abrir nuevas conexiones y posibilidades maquínicas desde unas en las que ya se está de base, los espacios agujereados serán necesarios para conectar los espacios estriados, codificados y productivos, con los espacios lisos, que abren nuevas posibilidades y están libres de la codificación o territorialización del aparato de Estado.

Alguien que no es ni nómada ni sedentario, que se encuentra por consiguiente más allá de tal dualismo, del que ponen como ejemplo Deleuze y Guattari al herrero, «en la medida en que es itinerante, en la medida en que inventa un espacio agujereado, comunica necesariamente con los sedentarios y con los nómadas» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 415). Esto se debe a que «El espacio agujereado comunica de por sí con el espacio liso y con el espacio estriado» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 415), y de esta manera con tal figura del herrero «el *filum*⁹ maquínico o la línea metálica atraviesa todos los agenciamientos» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 415), haciendo así rizoma con las líneas de fuga, los agenciamientos estráticos y las arborificaciones y codificaciones.

De esta manera, los espacios agujereados, ni nómadas ni sedentarios, harían rizoma con todas las posibilidades, tanto de territorialización como de desterritorialización (ya venga esta última por parte de una máquina de guerra o de un aparato de Estado). Constituirían, así, una multiplicidad de multiplicidades: un espacio en el que puedan darse todas las posibilidades, tanto las deseables como las indeseables; tanto las “sujeciones” como las “liberaciones” de los deseos productivos y conexiones de las máquinas sociales; la codificación, descodificación y sobrecodificación, a la vez que la territorialización y la desterritorialización.

Será desde este espacio, múltiple y que no se deja nada fuera, desde el que tendrá sentido realizar la teorización ontológica, puesto que tanto la máquina de guerra

⁹ Sobre este concepto, solo se dirá aquí que: «Se podrá hablar de un *filum maquínico*, o de una familia tecnológica, cada vez que nos encontremos ante un *conjunto de singularidades, prolongables por operaciones, que convergen y las hacen converger en uno o varios rasgos de expresión asignables*. Si las singularidades u operaciones divergen, en materiales diferentes o en el mismo, hay que distinguir dos *filum* diferentes: por ejemplo para la espada de hierro, que procede del puñal, y el sable de acero, que procede del cuchillo. Cada *filum* tiene sus singularidades y operaciones, sus cualidades y rasgos, que determinan la relación del deseo con el elemento técnico (los afectos “del” sable no son los mismos que los de la espada).» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 407)

desarrollada desde el espacio liso como el aparato de Estado y las máquinas sociales codificadas desde el espacio estriado, pese a hallarse estrechamente relacionadas y en un flujo de devenir de un espacio a otro, seguirían presentando una especie de dualismo limitante, que, como todo dualismo, divide la realidad y deja elementos fuera de los supuestos compartimentos ontológicos.

Hermenéutica desde el *Mil mesetas*

Volviendo al influjo del pensamiento de Nietzsche sobre Deleuze y Guattari, cabe remarcar que, como dice Natalia Juan Gil, y en relación con lo que se dijo en el primer apartado:

En el pensamiento nietzscheano, el arte y la filosofía están ligados de modo indisoluble, en la medida en que cada uno constituye un problema para la otra. (...) El trabajo de poíesis del artista, hace emerger una forma distinta de producción que no se somete a reglas ni a principios de eficiencia y finalidad. (Juan Gil, 2010, p. 101)

De igual manera, la filosofía del *Mil mesetas* pretendería establecer la posibilidad de enunciaciones y conexiones alternativas del propio deseo, las cuales puedan no estar sometidas a lo que establezca el aparato de Estado o la instancia codificadora o territorializadora correspondiente. Frente a la captura y homogeneización de los designios y conexiones maquínicas impuestas a nivel social por el capitalismo globalizado, sometidas a la producción, la eficiencia y los fines que los grandes poderes y empresas multinacionales de nuestro momento (y que se empezaba a desarrollar en el tiempo desde el que escriben los autores), la formación de “espacios agujereados” y de “máquinas de guerra”, entre otros aspectos, abrirán la posibilidad de nuevas o diferentes formas de “ser”, las cuales estarían vedadas en caso contrario.

En base a esto, «Como dispositivo ficcional, el arte constituye una vía para revisar la posición del lenguaje en la configuración del mundo y la captación de la realidad. Para Nietzsche el proceso de metaforización es la condición ontológica del ser. El ser es un sujeto hermenéutico: si el mundo es, es a través del lenguaje.» (Juan Gil, 2010, p. 102) La filosofía estará, para quienes recogen el legado de Nietzsche, estrechamente ligada al arte, a la creación artística en todos los ámbitos de la existencia humana, como ya se indicó en los casos de la ética o la gnoseología. La ontología, a partir de él, consistirá en realizar interpretaciones sobre la realidad, debido a la imposibilidad mencionada de alcanzar una verdad última, o el ser en sí (prescindiendo de su carácter perspectivístico y de la manera humana de conocer). La múltiple interpretación y la creación de metáforas en torno al mundo, como la realización de un conjunto de obras de arte siempre inacabadas que tratan de expresar la realidad, será la mejor forma de respetar la multiplicidad y reconocer la imposibilidad de contener esta y al ser en nuestro lenguaje o

pensamiento; y en esta tarea se inscribirían, como se ha visto a lo largo del contenido, Deleuze y Guattari.

Sobre la hermenéutica y el mundo en relación con el lenguaje de los que se habla en la cita, escribe la autora más adelante:

Para Nietzsche la realidad es devenir, acontecimiento. Lo que Nietzsche señala es que el lenguaje racional asume un sentido unívoco a las palabras, pero la condición propia del lenguaje es la metaforización, la diseminación del sentido; las palabras no pueden captar mediante el sentido unívoco del concepto la complejidad de lo real. Para Nietzsche las palabras han sido sometidas a la violencia de una univocidad. (...) Nietzsche recuperará la fuerza plurivalente del lenguaje a través del reconocimiento de su uso metafórico. La metáfora se posiciona en el pensamiento nietzscheano como el mejor modo de captar la realidad, pues la metáfora implica la desigualdad entre los objetos, y escapa a la configuración cerrada de los conceptos. (Juan Gil, 2010, p. 104)

La univocidad a la que se refiere el fragmento bien podría ser la del modelo arborescente, sobre la que nos advierten Deleuze y Guattari, frente a la cual reivindican el “hacer rizoma” y “ser multiplicidades”, tanto en el conocer como en la manera de conducirnos en la realidad. Frente a conceptos estancos, sus mesetas realizan diferentes interpretaciones metafóricas, ninguna con erradas pretensiones de alzarse como la verdad absoluta, y cuyas ideas y palabras no sean sometidas a las pretensiones de univocidad y homogeneidad provenientes del aparato de Estado. Esta inclusión de la metáfora en la interpretación de la realidad, que trae consigo la inserción del arte en el lenguaje empleado para describir la realidad, hace que la estética (como disciplina cuya reflexión ocupa objetos como el arte y la belleza) se alce como el campo más adecuado para expresar el ser e interpretar el mundo. Para Nietzsche, como para Deleuze y Guattari, la ontología habrá de ser estética. Además, «En el pensamiento nietzscheano, la metáfora crea un espacio de retroalimentación vital, donde el intérprete completa el sentido desde su propia experiencia. Para Nietzsche el arte es un medio más adecuado para expresar el mundo que la filosofía.» (Juan Gil, 2010, p. 104) Deleuze y Guattari, por su parte, introducirán la metaforización como un elemento central de su filosofía, empleando gran número de ellas para hacer sus interpretaciones, como las que se han ido explicando de “espacio liso”, “máquina de guerra”, “rizoma”, etc.

Si, como escribe Natalia Juan Gil, con la metáfora el intérprete completa el sentido de la correspondiente interpretación de la realidad desde su propia experiencia, la

hermenéutica resultará de especial relevancia en el pensamiento metafórico de Nietzsche y sus seguidores. En este sentido, el ser, como se citó anteriormente, depende del sujeto hermenéutico y del lenguaje que lo expresa.

El lenguaje, pues, lejos de ser traducible o derivado de una “lengua madre” primitiva o una estructura lógica universal, es el horizonte desde el que se expresa o interpreta el mundo: desde el que el mundo *es* para nosotros. Defienden Deleuze y Guattari que «no hay lengua en sí, ni universalidad del lenguaje, tan solo hay un cúmulo de dialectos, de *paois*, de *argots*, de lenguas especiales.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 13) Ante esta multiplicidad de lenguas, que trae consigo una diversidad de sentidos e interpretaciones de la realidad, el aparato de Estado o la instancia que trate de imponer su dominio establecerá una lengua, con sus correspondientes significaciones, como ocurrió con los romanos y su “romanización”. «No hay lengua madre, sino toma del poder de una lengua dominante en una multiplicidad política. La lengua se estabiliza en torno a una parroquia, a un obispado, a una capital.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 13) En este sentido, «El lenguaje no es la vida, el lenguaje da órdenes a la vida» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 82). Frente a este impulso subyugador de la lengua que se pretende alzar como dominante, el modelo rizomático propuesto por los autores «solo puede analizar el lenguaje descentrándolo sobre otras dimensiones y otros registros.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 13) Se alejaría así del centro, y se dirigiría a los límites de lo codificado o significado por la lengua que el aparato de captura estableciese como dominante, suponiendo una liberación o alternativa a la homogeneidad y dominación de este. «Un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 13)

En torno a la relación del lenguaje con el arte y la lucha social, de la inclusión de un elemento estético en la metaforización del lenguaje que hable sobre la realidad, y en la conceptualización y expresión de posibilidades, significados y sentidos ajenos a los priorizados por cada aparato de Estado, la metáfora implicaría una transformación de lo dado o impuesto por instancias superiores. Y, de manera parecida a como se produce en los autores, en Nietzsche:

El proceso de transfiguración, de metamorfosis de la realidad que el arte realiza, a través del elemento ficcional revela para Nietzsche el valor del arte; porque es precisamente en ese elemento de transfiguración del mundo, de metaforización que el arte realiza, a través

del cual Nietzsche posicionará precisamente esa fuerza y ese potencial del arte para alterar las estructuras rígidas de la metafísica idealista, que se basaba en la búsqueda de una verdad trascendente que se encontraba fuera de este mundo. (Juan Gil, 2010, p. 102)

No hay un sentido superior, o una jerarquía de sentidos, los cuales se basen en los poderes dominantes de cada ámbito (como podrían ser, en el ámbito social, el aparato de Estado; y en el campo de la filosofía actual, los círculos académicos y las revistas de investigación). Lo que estarían defendiendo Deleuze y Guattari en torno al lenguaje con su propuesta de hacer rizomas en vez de arborescencias sería, en vez de someterse a adoptar los sentidos que el poder de turno imponga, crear y recoger nuevos y diferentes sentidos, experimentar con el lenguaje de manera artística, realizar siempre nuevas interpretaciones desde la propia experiencia que, hermenéuticamente, creen sentidos, posibilidades y “mundos” alternativos a los establecidos. Hacer posibles conexiones maquínicas y deseos ajenos o distintos a los que promueve el paradigma imperante.

Según Natalia Juan Gil, en Nietzsche, «la metáfora crea un espacio de retroalimentación vital, donde el intérprete completa el sentido desde su propia experiencia. Para Nietzsche el arte es un medio más adecuado para expresar el mundo que la filosofía.» (Juan Gil, 2010, p. 104) Como se expuso en el apartado dedicado a este autor, no caben de la realidad más que interpretaciones perspectivísticas, que nunca alcanzarían la verdad última, y no podrían por ello imponerla. Y, en la línea de su pensamiento,

Gilles Deleuze retoma la propuesta nietzscheana y asume a la filosofía como acto creativo. El filósofo como sujeto creativo debe ir más allá de las cosas dadas; el filósofo poeta debe partir de la historia, pero el marco de la tradición filosófica es sólo un punto de inicio, un espacio de diálogo con un otro, que sin embargo como parte del pasado, debe ser superado. Para Deleuze, el pensamiento filosófico no debe recorrer los mismos caminos sino atreverse a ir más allá de lo conocido, abrir nuevos senderos desde el pensamiento, la inteligencia, y desde el logos mismo, crear otras y nuevas posibilidades para pensar la realidad y el mundo. El movimiento de trascendencia se efectúa entonces como un darse más allá del sentido inmediato, cotidiano de las cosas, aprendido. (...) El plano horizontal confirma para Deleuze a la filosofía como una praxis, y en ese sentido no hay un sujeto filósofo trascendental por encima de los productos de su filosofía. El eje horizontal está siempre en movimiento, acepta el devenir de las cosas y niega la eternidad e inmutabilidad de las cosas. (Juan Gil, 2010, pp. 108-109)

Se ha de hacer, pues, de acuerdo con el *Mil mesetas*, una hermenéutica de la tradición filosófica y cultural anterior como punto de partida, que después “vaya más allá” y “abra nuevos senderos” y posibilidades al pensamiento; del que se generarán nuevas interpretaciones realizadas desde puntos de vista heterogéneos y múltiples. «El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción “y... y... y...”. En esta conjunción (de puntos de vista, de interpretaciones o de sentidos) hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 29) Solo así será posible realizar una ontología que reconozca y respete la multiplicidad, no pretenda homogeneizar e imponer sentidos y no oculte partes o posibilidades del “ser” múltiple y variable. Y, como se ha visto, esta ontología rizomática será una ontología estética y hermenéutica, en la que la apertura al arte, la metaforización y las diferentes perspectivas, lenguas o *argots* desde las que se desarrolla resultan especialmente relevantes.

Conclusión

Como se ha podido apreciar a lo largo de la investigación, Deleuze y Guattari, en la línea de Nietzsche, desarrollan una doble ontología, con las dos definiciones descritas por Martínez, doblemente estética, puesto que incluyen la reflexión sobre el espacio y el tiempo y la estética como disciplina sobre el arte y los artistas. A lo largo del contenido se trató especialmente la cuestión del espacio, trabajando metáforas conceptuales como las de “espacios liso, estriado y agujereado”, “modelos rizomático y arborescente” o “territorialización, desterritorialización y reterritorialización”; ya que la cuestión del tiempo es tratada por los autores con mayor profundidad en otras obras (con ideas como la de “acontecimiento” o “Kairós”, entre otras).

De este modo, la ontología estética (u ontologías) propuesta por Deleuze y Guattari teoriza sobre espacios desde los que realizar tal ontología estética, como pueden ser los “espacios agujereados”, en una especie de perspectivismo o hermenéutica que, al realizarse desde diversos puntos, individuos o grupos, responda de manera más adecuada a la realidad múltiple y, como decía Nietzsche, perspectivística, en la que ninguna interpretación podría alzarse como la teoría definitiva y ostentar la verdad última. La reflexión que presentarían Deleuze y Guattari en la obra, recogiendo la herencia de Nietzsche, sería la de hacer filosofía (y, por consiguiente, ontología) a través de nuevas interpretaciones, siempre experimentales; puesto que no pueden ni deben aspirar a más, ya que en caso contrario estatizarían el pensamiento, y ya no respondería de la realidad cambiante y en constante transformación herencia de Nietzsche; y desde múltiples perspectivas (como dicen ellos, en diferentes lenguas). Solo así se podrá construir un pensamiento que presente la forma de una multiplicidad de multiplicidades, o rizoma, el cual “mapee” adecuadamente el mundo en el que nos hallamos inmersos.

Para poder acometer tal empresa, será necesario crear espacios de libertad conceptual, enunciativa o significativa, ajenos a lo establecido o codificado por las instancias o poderes dominantes. Solo desde estos será posible pensar y expresar posibilidades ajenas a lo establecido por el Estado o los flujos del capital, entre otros poderes represivos y “sujetantes”. De esta manera, lo que la ontología estética de Deleuze y Guattari pretende sería, en cierto modo, teorizar sobre espacios en los que realizar hermenéuticas gracias a las cuales liberarse de los paradigmas y las interpretaciones establecidas y generar tal ontología estética (u ontologías estéticas) alternativa.

La propia obra *Mil mesetas* ya supondría un espacio así, con su composición rizomática y mesetaria, presentando un conjunto de interpretaciones y metáforas con múltiples conexiones que realizan una o varias ontologías estéticas, las cuales abordan la problemática del ser (o seres) y la realidad (o realidades) desde muchas perspectivas, con diversas voces y de una manera experimental, provisional y nunca cerrada. La múltiple hermenéutica del ser, especialmente el ser social y político que realizan los autores, puede alzarse como una interpretación ontológica estética en los dos sentidos de este último término, puesto que teoriza sobre los espacios de sujeción y teorización social a la vez que presenta metáforas o imágenes estéticas conceptuales susceptibles de ser admiradas por la forma como representan artísticamente la realidad en la que estamos inmersos.

Bibliografía

- Castrillo Mirat, D. (2008). Prólogo. En F. Nietzsche, *La voluntad de poder*. Madrid: Editorial EDAF.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2015). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.
- Escutia, L. I. (2017). Cuidado de sí, cuidado del otro: alteridad y sentido en Gilles Deleuze. En T. Oñate, M. Hernández Nieto, P. Oñate Zubía, J. Díaz Arroyo, I. Escutia, & S. Lomelí, *Hermenéuticas del Cuidado de Sí: Cuerpo. Alma. Mente. Mundo* (pp. 201-232). Madrid: Dykinson.
- Juan Gil, N. (2010). Arte, ontología y hermenéutica. *STOA*, 1(2), 99-112.
- Martínez Martínez, F. (2009). Ontología y diferencia: la filosofía de Gilles Deleuze. *Eikasía. Revista de Filosofía*(23), 33-335.
- Nietzsche, F. (2002). *La gaya ciencia*. Madrid: Editorial EDAF.
- Nietzsche, F. (2008). *La voluntad de poder*. Madrid: Editorial EDAF.
- Nietzsche, F. (2011). *El crepúsculo de los ídolos*. Madrid: Editorial EDAF.
- Tudela Sancho, A. (2000). El deseo y sus máquinas: en torno al sujeto nómada en Deleuze y Guattari. *Revista de Filosofía de la Universidad del Zulia*, 17(36), 47-73.